

SPECIFIC DIFERENCIÁCIA SPOTREBY: KÓŠER A HALAL CERTIFIKÁCIA

VÝHODY DIFERENCOVANEJ CERTIFIKÁCIE

1. Pasú sa ovce na farme Las Albaidas, Córdoba 2+3 Pasenie oviec 4. Plemeno oviec lojeňa, Loja, Granada

ČO A PREČO

Diferencovaná certifikácia oviec pre kóšer a halal trhy je kľúčom k prístupu k špecifickým výklenkom s vysokou hodnotou. Tieto certifikácie zaručujú, že výrobný proces je v súlade s prísnymi náboženskými požiadavkami: kóšer podľa židovských noriem a halal podľa islamského práva. Každý z nich si vyžaduje jedinečné postupy na zabíjanie, manipuláciu a monitorovanie hospodárskych zvierat, čím sa zabezpečí rešpektovanie presvedčiaspotrebiteľov. Diferenciácia umožňuje výrobcovi umiestniť sa na rastúcich svetových trhoch, ako je Blízky východ, Európa a Severná Amerika, kde sú tieto praktiky neoddeliteľnou súčasťou kultúry. Zvyšuje tiež dôveru spotrebiteľov, zvyšuje konkurencieschopnosť a otvára obchodné príležitosti. Implementácia jasných noriem a spoľahlivých certifikátov znižuje právne riziká, zlepšuje sledovateľnosť a zabezpečuje dodávateľský reťazec v súlade s etickými, kultúrnymi a náboženskými hodnotami, čím maximalizuje ziskovosť odvetvia chovu oviec.

Kľúčové slová: certifikácia, halal, kóšer, ovce, marketing

AKO SA RIEŠI TÁTO VÝZVA

Na zavedenie diferencovanej certifikácie oviec pre kóšer a halal je nevyhnutné dodržiavať špecifické náboženské požiadavky každého systému. Obe certifikácie vyžadujú úplnú sledovateľnosť, čím sa zabezpečí, že s hospodárskymi zvieratami sa zaobchádza a prepravuje ich v súlade s náboženskými normami. Je potrebné vyškoliť zamestnancov, zaviesť špecifické kontroly kvality a spolupracovať s uznávanými certifikačnými orgánmi nakoľko na každom trhu. Okrem dokumentácie procesu je kľúčom k získaniu a udržaniu týchto certifikácií zabezpečenie pravidelných auditov a dodržiavanie medzinárodných a miestnych predpisov s cieľom otvoriť medzeru na trhoch.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

VÝHODY

Kóšer a halal certifikácia oviec ponúka viacero ekonomických, obchodných a sociálnych výhod a výhod tým, že umiestňuje výrobcov na špecializované trhy s vysokou hodnotou. Obe certifikácie zabezpečujú, že výrobné, manipulačné a zabíjacie procesy spĺňajú prísne náboženské normy, čo buduje dôveru spotrebiteľov a zvyšuje konkurencieschopnosť.

V prípade Felipeho Molinu, chovateľa oviec Merino v provincii Córdoba, a Juana Antonia Morena Coba v Loja v Granade, implementujú požiadavky kóšer a halal certifikácie s cieľom rozšíriť svoj trh a diverzifikovať svoje produkty. To znamená, že je možné predávať výrobky v čase, keď je spotreba jahňacieho mäsa v ich oblasti nižšia.

Ekonomické a obchodné výhody sú početné. Po prvé, diferenciácia v certifikácii umožňuje prístup na medzinárodné trhy, pretože dopyt po kóšer a halal produktoch neustále rastie, najmä v krajinách Blízkeho východu, Ázie, Európy a Severnej Ameriky. Tieto trhy dávajú hodnotu a vyžadujú certifikované výrobky, čo výrazne rozširuje obchodné príležitosti. Spotrebiteľia v týchto výklenkoch sú ochotní zaplatiť za certifikované výrobky prímiovú cenu, pretože predstavujú kvalitu a kultúrny súlad. Prijatím oboch certifikácií sú výrobcovia schopní zásobovať židovské aj moslimské komunity, čím maximalizujú svoj dosah na trh. Zníženie obchodných prekážok dodržiavaním náboženských predpisov minimalizuje právne riziká a uľahčuje vývoz do krajín s prísnyimi predpismi o kóšer a halal potravinách.

Kóšer a halal pečate poskytujú konkurenčnú výhodu oproti konvenčným výrobkom a odlišujú ponuku na nasýtenom trhu. Zabezpečenie globálnych noriem zlepšuje možnosť účasti na medzinárodných dodávateľských reťazcoch a spolupráce s veľkými distribútormi.

ZDÔRAŽŇUJE:

- **Dodržiavanie náboženských noriem posilňuje pozitívne vnímanie značky a zabezpečuje jej dlhodobú udržateľnosť.**
- **Kóšer a halal pečate poskytujú konkurenčnú výhodu oproti konvenčným výrobkom, čím sa ponuka odlišuje na nasýtenom trhu.**
- **Diferenciácia umožňuje výrobcovi umiestniť sa na rastúcich globálnych trhoch, ako je Blízky východ, Európa a Severná Amerika, kde sú tieto praktiky nevyhnutné.**

Obrázky na druhej strane: Ovcie plemeno lojeña, Loja, Granada

Ovce z farmy Juana Antonia Morena Coba v Loja, Granada.

More Information(web):

<http://acrol.es> <https://www.acvovejalojena.es/> https://ganaderosyganaderasenextensivo.org_

ANA VICTORIA CAMPOS GALISTEO, LAURA MORENO CARBONELL

Agency for the Management of Agriculture and Fisheries of Andalusia

anav.campos@juntadeandalucia.es

laura.moreno.carbonell@juntadeandalucia.es

**Funded by
the European Union**

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.